

Received / Makale Geliş Tarihi 06.11.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (61)
pp / ss 1739-1757

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18157979
Mail: editor@pejoss.com

Mohammad Omar Habibzada

<https://orcid.org/0009-0006-7814-5770>

İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi. İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/00qsyw664>

Dr. Öğr. Üyesi Şule Darıcan

<https://orcid.org/0000-0002-0688-6020>

İstanbul Aydın Üniversitesi, Pazarlama Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/00qsyw664>

Dijital Dönüşümün Sürdürülebilirliğe Etkisi

The Impact of Digital Transformation on Sustainability

ÖZET

21. yüzyılın başından itibaren dijital teknolojilerdeki hızlı gelişmeler, yalnızca üretim süreçlerini değil; yönetim, iletişim, lojistik ve tedarik zinciri gibi alanları da dönüştürerek ekonomik, çevresel ve sosyal düzeyde sürdürülebilirliğe doğrudan katkı sağlamıştır. Bu çalışma, dijitalleşme ve dijital dönüşüm süreçlerinin sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini BRICS ülkeleri örneği üzerinden hem teorik hem de ampirik düzlemde incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada dijitalleşmeyi temsilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Endeksi, sürdürülebilirliği temsilen ise Sürdürülebilirlik Endeksi (SI) kullanılmış; 2000–2023 dönemini kapsayan panel veri seti üzerinde panel eşbütünlük ve hata düzeltme analizi uygulanmıştır. Bulgular, panel genelinde ICT değişkeninin SI üzerindeki etkisinin %4,6 düzeyinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu, ancak Hindistan ve Rusya özelinde negatif yönlü ilişkiler bulunduğunu ortaya koymuştur. Kısa dönem hata düzeltme modeline göre sapmaların %42,7 oranında düzeltildiği ve ICT-SI ilişkisinin uzun dönemli olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ICT ve SI değişkenleri arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, dijital dönüşümün sürdürülebilirlik performansı üzerinde uzun vadeli ve anlamlı etkiler yarattığını; enerji verimliliği, kaynak yönetimi, karbon salınımının azaltılması ve çevre dostu üretim teknikleri gibi alanlarda stratejik katkılar sunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte e-atık, yüksek enerji tüketimi ve dijital eşitsizlik gibi sorunların da dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır. Sonuç olarak dijital dönüşüm, yalnızca teknik bir süreç değil, aynı zamanda strateji, liderlik ve kurumsal kültürü de kapsayan çok boyutlu bir dönüşüm süreci olup, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada temel bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital dönüşüm, Sürdürülebilirlik, Panel Veri Analizi, BRICS

ABSTRACT

Since the early 21st century, the rapid advancement of digital technologies has transformed not only production processes but also management, communication, logistics, and supply chains, thereby directly contributing to economic, environmental, and social sustainability. This study investigates the effects of digitalization and digital transformation on sustainability, both theoretically and empirically, using the case of BRICS countries. In this research, the Information and Communication Technologies (ICT) Index is employed as a proxy for digitalization, while the Sustainability Index (SI) represents sustainability. Panel cointegration analysis and an error correction model are applied to a dataset covering the period 2000–2023. The results reveal that, overall, ICT has a positive and statistically significant effect of 4.6% on SI, whereas negative relationships are observed for India and Russia. The short-run error correction model indicates that 42.7% of deviations are corrected annually, confirming the long-term nature of the ICT–SI relationship. Furthermore, a bidirectional causal relationship exists between ICT and SI. These findings demonstrate that digital transformation exerts long-term, meaningful impacts on sustainability performance, offering strategic benefits in areas such as energy efficiency, resource management, carbon emission reduction, and environmentally friendly production methods. Nonetheless, potential challenges, including e-waste, high energy consumption, and digital inequality, must be addressed. Overall, digital transformation is not merely a technical process but a multidimensional change encompassing strategy, leadership, and corporate culture, making it a critical driver in achieving sustainable development goals.

Keywords: Digital Transformation, Sustainability, Panel Data Analysis, BRICS.

1. GİRİŞ

20. ve 21. yüzyıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde dijital teknolojilerin etkisi çok yönlü olarak görünür hale gelmiş ve dijitalleşme, çağdaş toplumun belirleyici unsurlarından biri olmuştur. Dijitalleşme, iletişim ve medya altyapıları etrafında şekillenen sosyal yapıların yeniden düzenlenmesini ifade etmekte olup; yapısal, kültürel ve ekonomik düzeyde köklü değişimleri beraberinde getirmektedir. (Brennen & Kreiss, 2016: 5). Dijitalleşmenin toplumsal etkilerini daha iyi anlamak için, bu sürecin tarihsel bağlamı ve sanayi devrimleriyle olan etkileşimleri üzerinde durmak önemlidir.

Tarihsel olarak dijital dönüşüm, Sanayi Devrimleri bağlamında incelendiğinde daha net bir çerçeveye oturmaktadır. Sanayi Devrimleri, üretim süreçleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki dönüşümleri birbirini izleyen evreler hâlinde biçimlendirmiştir. Birinci Sanayi Devrimi, insan ve hayvan gücüne dayalı üretim sistemlerinin yerini buhar gücüyle çalışan mekanik düzeneğe bırakmasıyla makineleşmeyi başlatırken; İkinci Sanayi Devrimi, elektrik enerjisinin üretime entegrasyonu sayesinde süreçlerin standardizasyonunu ve seri üretimi mümkün kılmıştır (Schwab, 2016: 14). Üçüncü Sanayi Devrimi, elektronik sistemler ve bilgi teknolojilerinin etkisiyle üretim otomasyonunun yaygınlaşmasını sağlayarak dijitalleşmenin temellerini atmıştır (Rifkin, 2011: 27). Dördüncü Sanayi Devrimi ise, 1980'li yıllarda bilgisayarların bilgi taşıyıcısı olarak kâğıdın yerini almasıyla başlayan dijitalleşme sürecini; internet aracılığıyla iletişim, ticaret ve hizmetlerin dijital modellere dönüşmesiyle gelişen ikinci dalgayı; mobil internetin yaygınlaşmasıyla her yerden erişimi mümkün kılan üçüncü dalgayı ve nihayetinde yapay zekâ, nesnelerin interneti ve siber-fiziksel sistemlerin üretime entegrasyonu ile şekillenen Endüstri 4.0 aşamasını kapsayan çok katmanlı bir dijital dönüşüm süreci olarak tanımlamaktadır (Davidsson vd., 2016: 1).

Dördüncü Sanayi Devrimi, yani Endüstri 4.0, çeşitli sektörlerde uygulanmaya başlanmış bir dönüşüm sürecidir. Bu kavram, nesnelerin interneti, yapay zekâ, siber-fiziksel sistemler ve akıllı fabrikalar gibi ileri düzey dijital teknolojilerin üretim süreçlerine dahil edilmesini anlatmaktadır. Önceki sanayi devrimlerinden farklı olarak, tüm sektörlerde köklü değişiklikler yaratmayı mümkün kılmaktadır. Endüstri 4.0 süreci; nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka (AI), büyük veri analitiği ve robotik sistemler gibi yenilikçi teknolojilerle birleşerek sanayi, sağlık, eğitim ve kamu hizmetleri başta olmak üzere pek çok sektörde derin bir dönüşüm yaratmaktadır. Bu teknolojik gelişmeler, ekonomik kazanç sağlamanın ötesinde, toplumsal sorunlara yönelik çözüm üretme potansiyeli de taşımaktadır (İyigüngör, 2022: 47). Bu teknolojik dönüşümün önemli bir diğer yönü ise sürdürülebilirlik ile olan entegrasyonudur. Dijital teknolojiler, örneğin yapay zekâ, büyük veri ve nesnelerin interneti, iş süreçlerini değiştirmekle beraber çevresel sürdürülebilirliği destekleyen araçlar olarak da işlev görmektedir. Bu açıdan işletmeler, çevreye duyarlı uygulamaları dijital platformlar aracılığıyla yaygınlaştırarak karbon emisyonlarını azaltma, atık yönetimi ve kaynak verimliliği gibi alanlarda sürdürülebilir yararlar elde etmeyi amaçlamaktadır." (Feroz & Chiravuri, 2021: 3).

Özellikle lojistik ve üretim sistemlerindeki dijitalleşme, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak açısından kritik önemdedir. Dördüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) ile birlikte hız kazanan dijitalleşme süreci, iş yapış biçimlerini köklü biçimde dönüştürerek daha esnek, verimli ve sürdürülebilir üretim ve lojistik sistemlerinin oluşmasına olanak sağlamıştır. Bu dönüşüm, yalnızca üretim süreçlerini değil, aynı zamanda lojistik ağlarını da kapsamakta; Nesnelerin İnterneti (IoT) ve diğer dijital teknolojilerin, örneğin bulut bilişim, yapay zekâ ve blokzinciri gibi, yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte tedarik zinciri boyunca şeffaflık, entegrasyon ve sürdürülebilirlik sağlanmaktadır. Dijital lojistik ekosistemi, hammaddeden son kullanıcıya kadar tüm aktörlerin bağlantılı olduğu, çevresel etkileri azaltan ve kaynak kullanımını optimize eden bir yapı sunmaktadır. Lojistikte dijitalleşmenin, 2025 yılına kadar karbon emisyonlarını %10-12 oranında azaltma potansiyeline sahip olduğu belirtilmekte olup, dijital dönüşüm sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu yeni iş modelleri geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır (Kayıkci, 2018: 782-783). Dijital dönüşüm, dijital teknolojilerin sağladığı imkanlar sayesinde yalnızca ekonomik kazanç olmayan, aynı zamanda çevre ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarında önemli etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik, 21. yüzyılda belirleyici iki unsur olarak ön plana çıkmaktadır.

Bu çalışma, dijitalleşme ve dijital dönüşüm süreçlerinin sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini incelemeyi hedeflemektedir. Çalışmanın teorik bölümünde, kavramsal çerçeve oluşturulmuş; dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramlarının tanımları, tarihsel süreçleri, bileşenleri ve etkileri üzerinde durulmuştur. Uygulama kısmında ise BRICS ülkeleri örnek alınarak panel veri analizi tekniği ile dijitalleşme göstergeleri ile sürdürülebilirlik indeksleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, dijital dönüşümün uzun süreli sürdürülebilirlik performansı üzerinde olumlu ve anlamlı etkiler oluşturduğunu göstermektedir.

Bu çerçevede, çalışmanın asıl amacı, dijitalleşmenin sadece teknik bir ilerleme olmadığını; ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda sürdürülebilirliği destekleyen stratejik bir unsur olduğunu bilimsel verilerle kanıtlamak ve dijital dönüşüm sürecinin işletmelere sağladığı fırsatlar ile karşılaştıkları zorlukları çok boyutlu bir perspektif ile değerlendirmektir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm Süreci

Dijitalleşme, analog verilerin dijital ortama aktarılmasıyla başlayıp, dijital dönüşümle birlikte kurumların işleyişinde ve bireylerin günlük yaşamında köklü değişimlere yol açan bir süreçtir. Bu süreç, sadece teknolojik değil, aynı zamanda yapısal ve kültürel bir dönüşüm niteliği taşır; verimlilik, erişilebilirlik ve rekabet avantajı sağlar. 20. ve 21. yüzyıllarda meydana gelen teknolojik gelişmeler, kapsamlı ve önemli sonuçlar doğurmuştur. Geleneksel işleyişte olmayan hızla ilerleyen dijital teknolojilerin çok yönlü etkisi görülmektedir (Demir, 2012: 1-2). Dijitalleşme sayesinde ülkede yaşayan insanlar kamu hizmetine daha kolay ulaşarak yaşam standartlarını iyileştirmekte, e-devlet, e-okul gibi birçok işlemlerini zahmetsizce gerçekleştirebilmektedirler. Kamu işlerini teknoloji aracılığıyla yürüten bireyler, hükümetler de daha yüksek düzeyde şeffaflık ve etkinlik ile hizmet vermektedirler (Baloğlu, 2023: 1192).

Dijitalleşme süreci, yalnızca 21. yüzyıl teknolojilerine özgü bir olgu değildir; kökleri 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanmaktadır. İlk sayısal bilgisayarların geliştirilmesiyle başlayan bu süreç, 1970'lerde mikroçiplerin ortaya çıkışıyla hız kazanmıştır. Özellikle 1990'lı yıllarda internetin yaygınlaşmasıyla birlikte dijital altyapılar kamu hizmetlerinden iş dünyasına kadar geniş alanlara nüfuz etmiştir. Bu tarihsel ilerleyiş, 4. Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) ile birlikte üretim, yönetim ve yaşam biçimlerinde köklü bir dijital dönüşüm sürecini tetiklemiştir (Schwab, 2016: 11). Böylece dijitalleşme, tarihsel bağlamda bir teknolojik evrim değil; aynı zamanda sosyo-ekonomik yapıların yeniden şekillendiği bir dönüşüm süreci olarak değerlendirilmektedir.

Dijitalleşme, analog verilerin dijital ortama aktarılmasıyla başlayan ve zamanla kurumların işleyiş biçimlerinden toplumsal yapılara kadar birçok alanda dönüşüme yol açan yapısal bir olgudur (Brennen & Kreiss, 2016). Bu süreç yalnızca teknolojinin bir araç olarak kullanımını değil; aynı zamanda yeni iş modelleri, iletişim biçimleri ve yönetim anlayışlarının ortaya çıkmasını da beraberinde getirmiştir. Dijital dönüşüm ise, dijital teknolojilerin organizasyonların stratejik yapılarına entegre edilerek köklü bir değişim yaratmasını ifade eder (Tabrizi vd., 2019: 1). Birçok araştırmacı, dijital dönüşümün modern bilgi teknolojilerinin entegrasyonu yoluyla temel iş süreçlerinde ve bileşenlerinde kapsamlı değişiklikler ortaya koyduğuna dair ortak bir görüşü paylaşmaktadır. Bu değişiklikler genellikle iş modellerini, ürünleri, üretkenliği, çalışan rollerini, üretimi, pazarlamayı ve diğer süreçleri hedeflemektedir (Savić, 2020: 28). Benzer bir ayrımla O'Leary (2023: 3), bu kavramlar arasında bir hiyerarşi bulunduğunu belirterek; dijitalleşmeyi (digitization) analogdan dijitale geçiş, dijitalizasyonu (digitalization) iş modellerini değiştirmek için teknolojinin kullanımı, dijital dönüşümü ise sağlam ve yeni bir dijital iş modeli oluşturmak için teknolojiden ve destekleyici yeteneklerden yararlanma süreci olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda dijital dönüşüm, "teknolojik yeniliklerin, kuruluşların işleyişlerini, değer oluşturma süreçlerini ve toplumsal yapılarını yeniden düzenlemesi" şeklinde tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım, işletmelere hem rekabet avantajı elde etme hem de müşteri beklentilerine daha hızlı ve verimli şekilde karşılık verebilme imkânı sunmaktadır (Vial, 2021: 118).

Dijital dönüşüm literatüründe, Vial (2021: 112) tarafından geliştirilen model, teknolojik altyapının yalnızca bir araç olduğunu; asıl dönüşümün kurumların iş yapış biçimlerinde, organizasyonel kültürlerinde ve liderlik anlayışlarında gerçekleştiğini savunur. Benzer şekilde Kane vd. (2015: 5-7), dijital olgunluk seviyesi yüksek kuruluşların yalnızca teknolojiye yatırım yapmadığını, aynı zamanda değişime açık liderlik yapıları ve çevik stratejiler geliştirdiklerini belirtmektedir. Bu yaklaşımlar, dijital dönüşümün yalnızca teknik değil, çok katmanlı bir yönetim ve kültürel değişim süreci olduğunu ortaya koymaktadır. Dijital dönüşüm kavramının daha derinlemesine anlaşılabilmesi için, terimi oluşturan bileşenlerin etimolojik ve kavramsal kökenlerinin incelenmesi önemlidir. "Dijital" (digital) terimi, sayısal yöntemlerle bilgi işleme, verileri ayrı birimler hâlinde temsil etme ve bu veriler üzerinde hesaplama yapma süreçlerini ifade ederken; "dönüşüm" (transformation) kavramı, bir yapının ya da ifadenin belirli kurallar çerçevesinde başka bir biçime evrilmesi sürecini tanımlamaktadır. Bu dönüşüm, çoğunlukla yapısal veya sistemsel değişimi içerir ve kimi zaman matematiksel haritalama ya da yeniden yapılandırma anlamında da kullanılır (Merriam-Webster Incorporated, 2019).

Dijital dönüşüm olgusu; nesnelerin interneti (Internet of Things – IoT), büyük veri analitiği, yapay zekâ (Artificial Intelligence – AI) ve blok zinciri teknolojileri gibi unsurlar üzerine inşa edilmektedir. Siber-fiziksel sistemler (CPS) ve bulut bilişim gibi ileri düzey dijital teknolojiler tarafından desteklenmekte ve hızlandırılmaktadır. Özellikle Endüstri 4.0 kavramı, bu teknolojilerin üretim süreçlerine entegrasyonunu ifade ederken, ‘akıllı fabrikalar’ ve otomasyon sistemleri ile daha esnek, verimli ve özelleştirilebilir üretim yapılarına geçilmesini mümkün kılmaktadır (Özışık & Şahin, 2022: 82). Endüstri 4.0’ın temel amacı yalnızca üretimde verimliliği artırmak değil; aynı zamanda sürdürülebilir, şeffaf ve veri odaklı bir ekonomik yapı oluşturmaktır (Hai vd., 2021: 24). Ancak dijital dönüşüm yalnızca fırsatlar değil, aynı zamanda önemli riskler de barındırmaktadır. Özellikle gözetim kapitalizmi bağlamında ele alındığında, dijital eşitsizlik (digital divide), bireylerin dijital hizmetlere erişimini sınırlayarak toplumsal adaletsizlikleri derinleştirebilmektedir. Ayrıca veri güvenliği, kişisel mahremiyetin ihlali, siber denetim ve algoritmik yönlendirme gibi olgular, dijitalleşmenin ortaya çıkardığı yeni tehdit alanları arasında yer almaktadır (Zuboff, 2019: 8-10). Dijital dönüşüm, teknik bir gelişmeden daha fazlasıdır; bu süreç, etik, yasal ve sosyal düzenlemeleri gerektiren karmaşık bir süreçtir.

Bununla birlikte dijital dönüşüm süreci her ülkede ve sektörde aynı hızda gerçekleşmemektedir. Gelişmiş ülkeler, dijital altyapı, veri yönetimi ve dijital okuryazarlık açısından daha ileri konumdayken; gelişmekte olan ülkelerde bu unsurların sınırlı olması dijital dönüşümün verimliliğini azaltabilmektedir (Davidsson vd., 2016: 1). Bu noktada BRICS ülkeleri özgün bir inceleme alanı sunmaktadır. Örneğin Çin’in dijital altyapı yatırımları ileri düzeydeyken, Hindistan’da dijital uçurum hâlâ önemli bir sorundur. Bu ülkelerde dijital teknolojilere erişim, eğitim seviyesi, altyapı yatırımları ve kurumsal reformlar dijital dönüşümün başarısını doğrudan etkilemektedir.

2.2. Sürdürülebilirlik

Son dönemlerde dünya genelinde artan çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar hem işletmeleri hem de kamu politikalarını kapsayan geniş bir alan içerisinde sürdürülebilirliğin stratejik bir öncelik olarak benimsenmesine neden olmuştur. İklim değişikliği, küresel ısınma, zorunlu göçler, salgın hastalıklar, doğal alanların tahribi, enerji ve gıda sıkıntıları, siyasi anlaşmazlıklar, tüketim toplumu ve daha pek çok sorunla yüzleşen bir dünya, sürdürülebilirlik kavramının bu kadar önemli hale gelmesini aslında beklenen ve mantıklı bir gelişme olarak görülmelidir. Bu çerçevede, sürdürülebilirlik, mevcut sorunları aşmak ve gelecekteki kuşakların yaşam standardını korumak için hayati bir ihtiyaç olarak kendini göstermektedir (Sachs, 2020: 4; Kajee, 2025: 232). Bu bağlamda, sürdürülebilirliğin tanımı, geçmişteki gelişimi ve iş dünyasındaki rolü üzerine yapılan analizler, konunun çok yönlü yapısını kavramak açısından önemli bir zemin sunmaktadır.

Sürdürülebilirlik kavramına, ilk kez 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun yayımladığı Brundtland Raporu’nda tanım getirilmiştir. (Özenir & Nakiboğlu, 2019: 2257). Bu tanım, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir mesele olmanın ötesine geçerek, ekonomik kalkınma, toplumsal adalet ve çevresel koruma unsurlarını birlikte ele alan bütüncül bir kalkınma anlayışını ortaya koymaktadır. Bu anlayış doğrultusunda, sürdürülebilirlik tüm sektörlerde, işletmelerde ve hatta bireysel düzeyde etkili olan önemli bir eğilim hâline gelmiştir. İş sektörü açısından bu yöntem, “Üçlü Alt Çizgi” (Triple Bottom Line – TBL) modeli ile tanımlanmıştır; bu model, firmaların yalnızca kar elde etmeyle kalmayıp, aynı zamanda çevreye duyarlı ve toplumsal sorumluluk sahibi olmaları gerektiğini ekonomik, çevresel ve sosyal üç ana boyutla dile getirmiştir (Buller & McEvoy, 2016: 467).

Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik gelişim, çevrenin korunması ve toplumsal adaletin bir arada sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu üç öğeden oluşan yapı, Lozano’nun (2012) belirttiği gibi, firma stratejilerinde yer alması gereken önemli bir çerçeveyi oluşturur. Brundtland Komisyonu (1987: 41) sürdürülebilir kalkınmayı şöyle tanımlar: Sürdürülebilir kalkınma, mevcut nesillerin gereksinimlerini karşılarken gelecekteki nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağını azaltmayan kalkınmadır. Bu fikir, insanlığın refahının sadece ekonomik büyüme, sosyal eşitlik ve çevresel koruma adında üç ana temel üzerinden bir araya gelen sinerjik etkisiyle elde edilebileceğini savunmaktadır.

Ekonomik sürdürülebilirlik, kaynakların verimli ve etkin bir biçimde kullanılarak uzun vadeli refahın sağlanmasını amaçlarken; çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması, atık yönetimi ve karbon salınımının azaltılması gibi çevresel risklerin minimize edilmesini içerir (Hallin vd., 2022: 134). Örneğin, hayvansal gıda üretimi bitkisel gıdalara kıyasla çok daha büyük çevresel ve iklimsel ayak izlerine sahip olduğundan, bu alandaki risklerin yönetimi çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik bir tartışma konusudur (Parlasca & Qaim, 2022: 17). Bu ekonomik ve çevresel boyutların yanında, sürdürülebilirliğin üçüncü yönü olan sosyal sürdürülebilirlik de eşit derecede önem taşımaktadır. Sürdürülebilirlik, toplumun

sosyal yapısının, ilişkilerinin ve kurumlarının devamlılığını sağlamayı amaçlar. Temel insan ihtiyaçlarının karşılanması, bireylerin refahının artırılması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması bu kavramın özünü oluşturur. Bu hedef, kapsayıcı politikalar, toplumsal katılım ve kaynakların adil dağıtımıyla desteklenebilir.

İşletmeler açısından sürdürülebilirlik genellikle üçlü sonuç çizgisi yaklaşımı ile açıklanır. John Elkington'ın 1997'de tanıttığı bu yöntem, şirketlerin başarısını yalnızca finansal kazançla değil, ayrıca insan ve çevre açısından da değerlendirilmesi gerektiğini savunur (Norman ve Macdonald, 2004: 244). Bu yaklaşım, firmaların kazançlarını belirlerken sadece ekonomik unsurlara değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal sorumluluklara da odaklanmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Elkington'un geliştirdiği "Üçlü Sonuç Çizgisi" (TBL) modeli, sürdürülebilir kalkınmanın işletmelere yansıyan temel bileşenlerinden biridir. Bu model, kurumsal başarının yalnızca ekonomik değil, çevresel ve sosyal boyutlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Lozano, 2012: 14-15).

Bu çok boyutlu anlayışın benimsenmesiyle birlikte, sürdürülebilirlik odaklı stratejilerin işletmelerde önem kazanması çeşitli kurumsal yaklaşımların gelişmesini beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda öne çıkan modellerden biri, Porter ve Kramer tarafından ortaya konulan Ortak Değer Yaratma (CSV) yaklaşımıdır. Buna göre işletmeler, rekabet güçlerini artırırken aynı zamanda toplumsal sorunların çözümüne katkı sunabilmektedir. Ortak değer yaratma, yalnızca sosyal sorumluluk faaliyetleriyle sınırlı kalmayıp, toplumsal faydanın şirketin temel iş stratejisine entegre edilmesini öngörmektedir. Porter ve Kramer (2011: 66), CSV'yi "bir şirketin rekabet gücünü artırırken, faaliyet gösterdiği toplumların ekonomik ve sosyal koşullarını da iyileştiren politika ve uygulamalar bütünü" olarak tanımlamaktadır.

Bu yaklaşım, şirket başarısı ile toplum refahı arasında karşılıklı bir bağımlılık olduğunu vurgulayarak, kapitalizmin yeniden meşruiyet kazanmasına katkı sağlayabilecek bir paradigma önerisinde bulunmaktadır. Nitekim üretim, tüketim ve yatırım kararlarının şekillenmesinde çevresel hassasiyetlerin etkili rol oynadığı bir dönemde, işletmelerin ve ürünlerinin çevresel performansına ilişkin aldatici izlenim verme (yeşil aklama) çabalarında da artış gözlemlenmektedir (Bircan, 2025: 53). Bu tür yanıtıcı uygulamaların önüne geçilmesi ve sürdürülebilirlik hedeflerinin daha şeffaf, ölçülebilir bir zemine oturtulması ihtiyacı, teknolojik araçların kullanımını zorunlu kılmaktadır.

Dijital teknolojiler, sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde hem fırsatlar hem de riskler barındırmaktadır. Akıllı şehir uygulamaları, enerji verimliliği sağlayan sistemler, çevrim içi hizmetler ve dijital eğitim araçları çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik alanında önemli katkılar sunmaktadır (Asiltürk, 2021: 58; Hai vd., 2021: 24). Örneğin IoT sensörleri, tedarik zinciri boyunca enerji ve kaynak tüketimini izlemek için kullanılabilir ve işletmelerin verimsizlikleri belirlemesine ve daha sürdürülebilir uygulamalar uygulamasına olanak tanımaktadır (Öztürk, 2025: 61). Öte yandan, dijital cihaz kullanımının artmasıyla ortaya çıkan e-atık sorunları, veri merkezlerinin yüksek enerji tüketimi ve dijital eşitsizlik gibi riskler, bu sürecin sürdürülebilirlik ile tam uyumlu olmayabileceğini göstermektedir.

BRICS ülkeleri bağlamında dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik ilişkisi, özel olarak analiz edilmesi gereken bir konudur. Bu ülkeler hızla büyüyen ekonomileriyle birlikte artan çevresel baskılarla karşı karşıyadır. Dijital çözümlerin bu baskıları azaltıp azaltmadığı ya da aksine bazı alanlarda yeni eşitsizlikler yaratıp yaratmadığı, politika yapıcılar açısından önemli bir araştırma konusudur.

3. YÖNTEM

Çalışmanın bu bölümünde, dijital dönüşümün sürdürülebilirlik üzerindeki ilişkinin amacı ve önemi, örneklem ve veri tanıtımı, hipotezler ve model ile araştırmanın yöntemi ele alınmıştır.

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Günümüzün dijital dönüşüm süreci, yapay zekâ, nesnelerin interneti, büyük veri ve blok zincir gibi gelişmiş teknolojileri içeren kapsamlı bir olgu olup, sürdürülebilirlik açısından dikkate değer imkânlar sunmaktadır. Özellikle enerji verimliliğini artıran akıllı sistemler, kaynak kullanımını optimize eden dijital çözümler ve tedarik zincirlerinde şeffaflık sağlayan teknolojiler, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada kritik rol oynayabilir. Bu nedenle, dijital dönüşümün sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini araştırmak, teknolojilerin gerçekten sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayıp sağlamadığını ortaya koymak açısından büyük önem taşımaktadır.

Bununla birlikte dijitalleşme, yalnızca fırsatlar sunmakla kalmaz, aynı zamanda bazı riskler de barındırır. Dijital teknolojilerin yaygınlaşması, elektronik atık miktarının artmasına, veri merkezlerinin yüksek enerji tüketimi nedeniyle karbon ayak izinin büyümesine ve dijital eşitsizliklerin derinleşmesine sebep olabilir.

Bu olumsuz etkilerin sürdürülebilirlik üzerindeki boyutunu anlamak ve yönetmek için konunun bilimsel olarak araştırılması gereklidir. Aksi halde dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik iddialarının tam aksine, çevresel ve sosyal sorunları derinleştirebilir.

Öte yandan dijital dönüşümün sürdürülebilirliğe etkisini araştırmak, şirketlerin ve devletlerin stratejik kararlarını şekillendirmesi açısından da kritik öneme sahiptir. Kurumlar, dijital teknolojileri iş süreçlerine entegre ederek sürdürülebilir iş modelleri geliştirmek isterken, hangi teknolojilerin gerçekten etkili olduğu, hangi alanlara yatırım yapılması gerektiği gibi sorulara yanıt aramaktadır. Benzer şekilde kamu otoriteleri de sürdürülebilir kalkınma için doğru politikalar üretmek adına bu araştırmalardan yararlanmaktadır. Dolayısıyla dijitalleşmenin sürdürülebilirlik bağlamındaki etkilerinin derinlemesine incelenmesi hem özel sektör hem de kamu politikaları için yol gösterici olacaktır.

Sonuç olarak dijital dönüşüm, sürdürülebilir kalkınmanın güçlü bir itici gücü olma potansiyeline sahiptir. Ancak bu potansiyelin gerçekleşmesi için hem fırsatların hem de risklerin doğru şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Dijital teknolojilerin sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl hizmet ettiğini, hangi koşullarda olumsuz etkilere yol açtığını ve bu etkilerin nasıl yönetileceğini ortaya koymak, akademik dünya, iş dünyası ve politika yapımcılar için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, dijital dönüşümün sürdürülebilirliğe etkisini araştırmak, günümüzün en önemli çalışma alanlarından biri hâline gelmiştir.

BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun büyük bir kısmını barındıran, hızla büyüyen ekonomilere sahip ve küresel üretim, ticaret ve enerji tüketiminde önemli paya sahip ülkelerdir. Bu ülkelerde dijital dönüşüm hem ekonomik kalkınmanın hızlandırılması hem de sosyal refahın artırılması açısından büyük bir fırsat olarak görülmektedir. Ancak bu teknolojik ilerlemenin sürdürülebilirlik hedefleriyle ne ölçüde uyumlu olduğu, BRICS ülkelerinin kalkınma süreçleri için kritik bir sorudur. Dolayısıyla dijital dönüşümün sürdürülebilirliğe etkisinin bu ülkelerde özel olarak araştırılması, bölgesel ihtiyaçlara ve dinamiklere uygun stratejiler geliştirmek adına büyük önem taşımaktadır.

Özellikle BRICS ülkeleri, yüksek nüfusları, sanayileşme süreçleri ve kentleşme hızları nedeniyle çevresel sorunlarla daha yoğun şekilde karşı karşıyadır. Hava kirliliği, su kıtlığı, enerji tüketimi ve karbon emisyonları gibi sürdürülebilirlik problemleri bu ülkelerde ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Dijital teknolojiler, bu sorunlara çözüm üretme potansiyeli taşısa da aynı zamanda veri merkezlerinin enerji talebini artırması, elektronik atık sorunu veya dijital uçurum gibi yeni riskleri de beraberinde getirebilir. Bu ikili tabloyu net biçimde ortaya koymak, BRICS ülkelerinde dijitalleşmenin sürdürülebilirliğe katkı mı yoksa tehdit mi oluşturduğunu anlamak için elzemdir.

Ayrıca, BRICS ülkeleri arasında ekonomik ve sosyal yapı açısından önemli farklılıklar bulunur. Örneğin Çin, dijital altyapıda oldukça ileri seviyedeyken, Güney Afrika veya Hindistan'da dijital uçurum hâlâ önemli bir sorundur. Bu nedenle dijital dönüşümün sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri ülke bazında değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla bu ilişkiyi BRICS ölçeğinde araştırmak hem ortak eğilimleri görmek hem de ülke spesifik çözümler üretmek açısından değerli bilgiler sağlamaktadır. Böylece ülkeler kendi kalkınma planlarını dijital ve sürdürülebilirlik perspektifinden daha isabetli biçimde şekillendirebilir.

Dijital dönüşüm ile sürdürülebilirlik ilişkisinin BRICS ülkeleri özelinde araştırılması, yalnızca bu ülkeler için değil, küresel sürdürülebilirlik hedefleri açısından da kritik önemdedir. Çünkü BRICS ülkeleri, küresel sera gazı salımının büyük bölümünden sorumlu olup, aynı zamanda büyük bir tüketici ve üretici kitlesine sahiptir. Dijital teknolojilerin bu ülkelerde sürdürülebilir kalkınma için nasıl bir rol oynayacağını anlamak hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de adil kalkınma politikaları açısından stratejik değer taşımaktadır. Bu nedenle BRICS ülkelerinde dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişkinin derinlemesine araştırılması, günümüz akademik ve siyasi gündeminin en önemli konularından biridir.

Bu çalışmanın amacı, BRICS ülkelerinde dijitalleşmenin hem kısa hem de uzun süreli sürdürülebilirlik ilişkilerini incelemek ve değişkenlere yönelik nedensellik analizi uygulamaktır.

3.2. Veri Tanıtımı ve Örneklem

Bu çalışmada, dijitalleşmeyi ifade etmek için bilgi ve iletişim teknolojileri endeksi ile sürdürülebilirlik endeksi arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler göz önünde bulundurulacaktır. Analiz döneminin başlangıcı, verilerin ortak olarak değerlendirilmesi açısından 2000-2023 yılları olarak belirlenmiştir. Analiz sonuçları, Gauss kodları ve Eviews 13. 0 sürümünün yardımıyla elde edilmiştir. Modeldeki değişkenler, Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Analizde Kullanılan Değişkenler

Değişken	Gösterimi	Tanımı	Kaynak
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Endeksi	ICT	Bağımsız değişken	UNCTADSTAT
Sürdürülebilirlik Endeksi	SI	Bağımlı değişken	https://dashboards.sdindex.org/

Çalışmada, BRICS olarak bilinen gelişmekte olan ülkeler grubu (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) yer almaktadır.

3.3. Araştırmanın Hipotezleri ve Model

Bu çalışmanın temel hipotezi, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir bağlantı olduğudur. Dijitalleşmeyi temsil etmek için bilgi ve iletişim teknolojileri endeksi değerlendirilmiştir.

H1: Bilgi ve iletişim teknolojileri endeksi ile sürdürülebilirlik endeksi arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Şekil 1. Araştırmanın Modeli

3.4. Araştırmanın Yöntemi

Bu araştırmada, seçilen yıllar kapsamında ülkeler arasındaki değişkenler arasındaki ilişkiler analiz edileceğinden, veri seti hem zaman hem de yatay kesit boyutunu içermekte olup panel veri niteliği taşımaktadır. Panel veri analizinin başlangıç aşamasında, kullanılması planlanan değişkenlerin homojenliğini test etmek önemlidir. Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından yapılan homojenlik testi sonucunda, eğitim katsayılarının homojen olmadığına karar verilmiştir. Bu durumda, heterojenlik varsayımına dayanarak birinci nesil birim kök testleri olan Im, Pesaran ve Shin (2003) ile Maddala ve Wu (1999) ve Choi (2001) testleri uygulanmıştır. Birim kök testlerinin amacı, değişkenlerin zaman içindeki trend etkilerini belirleyerek, hangi mertebeden fark olduğunda durağan hale geldiklerini ortaya koymaktır. Birinci nesil panel birim kök testleri, panel veri setinin birinci dereceden fark seviyesinde durağan olduğunu göstermiştir. Sonraki adımda, panelde yatay kesit bağımlılığının sınanması önem taşımaktadır; bu aşamanın, ikinci nesil birim kök testlerinin gerekliliğini belirlemesi beklenmektedir. Panel veri setinde yatay kesitler arasında bağımlılık söz konusu olduğunda, ikinci nesil birim kök testlerinin uygulanması, tahminlerin tutarlılığını ve güvenilirliğini güçlendirmektedir. Bu çalışmada, Pesaran (2004) tarafından geliştirilen CD_{LM} yaklaşımına dayanan CD testi kullanılmış ve analiz sonucunda panelde anlamlı düzeyde yatay kesit bağımlılığı olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulara dayanarak, her ülke için ayrı hesaplanan CADF istatistiklerinin ortalaması alınmış ve CIPS istatistiği türetilerek ikinci nesil panel durağanlık analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları, serilerin birinci derece farklarının durağan olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, serilerin uzun dönem ilişkilerini incelemek amacıyla, küçük örneklem üzerinde güvenilir sonuçlar elde eden **Westerlund ve Edgerton (2007) LM Bootstrap Panel Eşbütünleşme Testi** kullanılmıştır. Serilerin eşbütünleşik olduğu ve uzun dönemli ilişkilerin var olduğu belirlendikten sonra, uzun dönem eşbütünleşme katsayılarının tahmin edilmesi panel AMG yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki aşamada, kısa dönemde eş bütünleşik seriler arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek için hata düzeltme terimleri kullanılarak bilgi toplanmıştır. Bağımsız değişkendeki dengesizliğin sonraki dönemde ne kadar düzeltileceğini gösteren hata düzeltme modeli uygulandığında, değişkenler arasında kısa dönem ilişkilerin varlığı ortaya çıkmıştır. Nihai aşamada, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek için Dumitrescu ve Hurlin (2012) yöntemiyle nedensellik analizi yapılmıştır.

4. BULGULAR

Bu bölümde, dijital dönüşüm ile sürdürülebilirlik arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler incelenmiş ve değişkenler arasında nedensellik analizleri gerçekleştirilmiştir.

4.1. Panel Veride Homojenliğin Test Edilmesi

Panel veri analizlerinde, öncelikle değişkenlerin homojenlik durumlarının incelenmesi gerekmektedir. Değişkenlerin homojen ya da heterojen yapıda olmaları, uygulanacak birim kök ve eşbütünleşme testlerinin türünü etkilemektedir.

Birinci nesil birim kök testleri iki kategoriye ayrılır: homojen ve heterojen modeller. Hadri (2000), Levin, Lin ve Chu (2002) ile Breitung (2005) homojen model varsayımına dayanmaktadır. Maddala ve Wu (1999), Choi (2001), Im, Pesaran ve Shin (2003) ise heterojen model varsayımlarını kullanır. Bu araştırmada ilişkilerin regresyon analizi yoluyla belirlenmesi hedeflenmektedir. Ancak, seçilmesi gereken birim kök testinin etkinliği ve güvenilirliği heterojenlik ile yatay kesit bağımlılığı durumlarının etkisi altında değişecektir. Bu nedenle uygun testin tespit edilmesi için eşbütünleşme öncesinde hem homojenlik analizi hem de yatay kesit bağımlılığı analizi yapılmıştır. Paneldeki yatay kesitlerin eşbütünleşme denklemlerindeki eğim katsayılarının homojenliğini belirlemek için ilk çalışmalar Swamy (1970) tarafından gerçekleştirilmiştir. Pesaran ve Yamagata (2008), Swamy testini geliştirmiştir.

$$x_{it} = \alpha + \beta_i MM_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Şeklindeki genel bir panel eşbütünleşme denklemi çerçevesinde, β_i eğim katsayılarının farklı yatay kesitler arasında değişip değişmediği incelenmektedir. Bu aşamada, N ve T değerlerinin büyüklüğü, hangi testin uygulanacağı konusunda belirleyici bir rol oynamaktadır. Araştırmada N'nin T'den büyük olması nedeniyle, en uygun homojenlik testi olarak Swamy testi seçim edilmiştir. Testin hipotezleri aşağıda verilmiştir:

H_0 : Eğim katsayıları homojendir

H_1 : Eğim katsayıları homojen değildir

Denklem (1), ilk olarak panel EKK yöntemiyle, sonrasında ise ağırlıklandırılmış sabit etkiler modeli kullanılarak tahmin edilip gerekli test istatistikleri elde edilmektedir. Bu hipotezleri test etmek için iki farklı test istatistiği geliştirilmiştir (Pesaran ve Yamagata, 2008: 8).

$$\text{Büyük örneklem için: } LM_{adj} = \left(\frac{2}{N(N-1)} \right)^{1/2} \quad (2)$$

$$\text{Küçük örneklem için: } \hat{\Delta}_{adj} = \sqrt{N} \left(\frac{N^{-1} \tilde{S} - k}{v(T, k)} \right) \square N(0,1) \quad (3)$$

Burada N, yatay kesit birimlerinin adedini temsil ederken; S Swamy test istatistiğine k açıklayıcı değişkenlerin sayısına ve (T,k) ise standart hataya karşılık gelmektedir. Analiz sonucunda hesaplanan olasılık değerinin 0.05 sınırının üzerinde olması durumunda, sıfır hipotezi H_0 %5 anlamlılık düzeyinde reddedilememekte; dolayısıyla eşbütünleşme katsayılarının homojen (eşit) dağıldığı sonucuna varılmaktadır. Uygulanan homojenlik testine ait bulgular Tablo 2'de raporlanmıştır.

Tablo 2. Paseran ve Yamagata (2008) Homojenlik Testi Sonuçları

	Test istatistiği	Olasılık (p)
$\tilde{\Delta}$	7.437	0.000*
$\tilde{\Delta}_{adj}$	9.102	0.000*

*0,05 düzeyinde anlamlı

Tablo 2'de elde edilen testlerin olasılık değerleri 0.05'in altında olduğundan H_0 hipotezi reddedilmiş ve eğim katsayılarının homojen olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda, heterojenlik varsayımına dayalı birinci nesil durağanlık testlerinin uygulanması gerekmektedir.

4.2. Birinci Nesil Durağanlık Testleri

Bu çalışmada, heterojenlik varsayımına dayanan birinci nesil Maddala ve Wu (1999), Choi (2001), Im, Pesaran ve Shin (2003) testleri kullanılacaktır. Tablo 3'te, söz konusu birinci nesil birim kök testlerinin, birimsel sabitli ve trendli içeren modeller kapsamında panel veriye uygulanmasıyla elde edilen düzey ve birinci fark değerlerine ait t-istatistikleri ile olasılık değerleri sunulmuştur.

Tablo 3. Birinci Nesil Panel Birim Kök Testi Sonuçları

Değişkenler		Im vd. (2003)	Maddala ve Wu (1999)	Choi (2001)
ICT	düzyey	-0.835(0.108)	8.013 (0.130)	-1.181(0.165)
	Δ	-6.793(0.000)*	38.584(0.000)*	-8.114(0.000)*
SI	düzyey	-1.128(0.145)	9.287 (0.152)	-1.259(0.183)
	Δ	-8.554(0.000)*	39.505(0.000)*	-9.286(0.000)*

Not: Δ sembolü, birinci merteye farkı olarak tanımlanırken, * ifadesi 0,05 anlamlılık seviyesinde durağan durumu göstermektedir. Testlerin deterministik yapısı, sabit ve trend bileşenlerini içermektedir. Olasılık değerleri parantez içerisinde verilmiştir. Testlerin sıfır hipotezi, serinin birim kök barındırdığını ortaya koymaktadır. En uygun gecikme süresi, Schwarz bilgi kriteri kullanılarak belirlenmiştir.

Tablo 3'te görüldüğü gibi; BRICS ülke grubundaki tüm değişkenler seviye değerlerinde birim kök içermektedir. Ancak birinci fark serileri birim kök barındırmamaktadır. Bu nedenle, tüm değişkenlerin I(1) olduğu, başka bir deyişle 1. merteye fark için durağan oldukları görülmektedir. Tablo 3'te sunulan testlerin, birinci nesil olarak adlandırıldığı gözlemlenmektedir. Birinci nesil birim kök testleri, her bir ülkenin panelini oluşturan yatay kesit birimlerinin birbirinden bağımsız olduğu ve paneldeki bir birime uygulanan bir şokun, tüm yatay kesit birimlerini aynı şekilde etkilediği varsayımına dayanmaktadır. Ancak, panelin yatay kesit birimlerinden birine gelen bir şokun diğer birimleri farklı şekillerde etkilemesi daha gerçekçi bir durumdur. Bu durumu düzeltmek amacıyla, yatay kesit birimleri arasındaki bağımlılıkları göz önünde bulundurarak durağanlık analizi gerçekleştiren ikinci nesil birim kök testleri geliştirilmiştir.

4.3. Yatay Kesit Bağımlılığının Testi

Birinci nesil birim kök testleri, paneldeki yatay kesit birimlerinin bağımsız olduğu ve bu birimlerden birine uygulanan bir şoktan tüm yatay kesit birimlerinin aynı şekilde etkilendiği varsayımına dayanmaktadır. Günümüzde dünya ekonomilerinin birbirleriyle bağlantılı olduğu göz önüne alındığında, paneldeki yatay kesit birimlerden birine gelen bir şokun farklı düzeylerde etkilere yol açması daha gerçekçi bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Bu eksikliği ortadan kaldırmak amacıyla, yatay kesit birimleri arasındaki yatay kesit bağımlılığını dikkate alarak birim kök analizi gerçekleştiren ikinci nesil birim kök testleri geliştirilmiştir.

Birim kökün mevcut olup olmadığını belirlemek amacıyla panel verileri kullanıldığında, yatay kesit bağımlılığının kontrol edilmesi önemlidir. Eğer panel veri seti içinde yatay kesit bağımlılığı (cross-section dependence) reddedilirse, 1. nesil birim kök testlerinden yararlanılabilir. Ancak, panel verilerinde yatay kesit bağımlılığı bulunuyorsa, 2. nesil birim kök testlerini tercih etmek daha güvenilir, etkili ve güçlü tahminler elde edilmesine olanak tanımaktadır.

Yatay kesit bağımlılığı, panel veri setinin zaman boyutunun yatay kesit boyutundan daha büyük olduğu durumlarda Breusch-Pagan (1980) Lagrange Çarpımı (LM) testi ile; her iki boyutun da büyük olduğu hallerde ise Pesaran (2004) Kesitlerarası Bağımlılık (CD) testi ile araştırılabilir. Ancak, bu test grup ortalaması sıfır olduklarında ve bireysel ortalamalar sıfırdan farklı olduğunda hata payı içermektedir. Pesaran ve ekip arkadaşları (2008) bu durumu, test istatistiğine ortalama ve varyans düzenleme ekleyerek çözmüşlerdir. Bu nedenle, bahsedilen yöntem, düzeltilmiş LM testi (LM_{adj}) olarak adlandırılmaktadır. İlk olarak LM test istatistiği, (Breusch ve Pagan 1980) tarafından şu şekilde tanımlanmıştır:

$$LM = T \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N (\hat{\rho}_{ij}^2) \square \chi_{N(N-1)}^2 \quad (4)$$

Bu istatistik, sonrasında Pesaran (2008) tarafından gerçekleştirilen bir güncelleme ile şu şekilde değiştirilmiştir:

$$LM_{adj} = \left(\frac{2}{N(N-1)} \right)^{1/2} \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \left[\frac{\hat{\rho}_{ij}^2 \left(\frac{T-K-1}{v_{Tij}} \hat{\rho}_{ij} - \hat{\mu}_{Tij} \right)}{v_{Tij}} \right] \square N(0,1) \quad (5)$$

Burada $\hat{\mu}_{Tij}$ ortalama, v_{Tij} varyans olarak ifade edilmektedir. Bu verilerden elde edilecek test istatistiği asimptotik olarak standart normal dağılım sergilemektedir. Testin hipotezleri:

H₀: Yatay kesit bağımlılığı yoktur

H₁: Yatay kesit bağımlılığı vardır

Test sonucunda elde edilecek olasılık değeri 0.05'ten küçük olduğunda H_0 hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmekte ve paneli oluşturan birimler arasında yatay kesit bağımlılığının olduğuna karar verilmektedir (Pesaran vd., 2008).

Yatay kesit bağımlılığının mevcudiyeti: zaman boyutunun yatay kesit boyutundan daha büyük olduğu durumlarda ($T > N$) Berusch Pagan (1980) CD_{LM1} testi uygulanmaktadır. Zaman boyutunun yatay kesit boyutuna eşit olduğu zamanlarda ($T = N$) ise Pesaran (2004) CD_{LM2} testi devreye girmektedir. Zaman boyutunun yatay kesit boyutundan daha küçük olduğu durumda ($T < N$) Pesaran (2004) CD_{LM} testiye kontrol edilmektedir. (Bu çalışmada 5 ülke ($N=5$) ve 24 yıl ($T=24$) olduğu için $T > N$ durumu söz konusudur ve bu nedenle Berusch Pagan (1980) CD_{LM1} testi tercih edilmiştir.

Tablo 4. Berusch Pagan (1980) CD_{LM1} Test Sonuçları

Değişkenler		Berusch Pagan (1980) CD_{LM1}
ICT	t ist	7.104
	p	0.001*
SI	t ist	9.225
	p	0.000*

* 0.05 düzeyinde anlamlı

Tablo 4'te yer alan verilere göre; olasılık değerlerinin 0.05'in altında olması nedeniyle seriler ve denklemden yatay kesit bağımlılığının bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, paneli oluşturan ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığı mevcuttur. Özellikle bir ülkeye yönelik meydana gelen bir etki, diğer ülkelerin ekonomik ve sosyal dinamiklerini de etkileyen yayılma etkisine neden olmaktadır.

4.4. İkinci Nesil Birim Kök Test Sonuçları

Bu çalışmada, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarındaki panel üyeleri arasında yatay kesit bağımlılığının varlığı incelenmiştir. Bu bağlamda, serilerin durağanlık durumu, ikinci nesil birim kök testi olan CADF ile değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. CADF testinde, hata terimi tüm seriler için ortak ve aynı zamanda her bir seri için ayrı olarak iki farklı bölümden oluştuğu düşünülmüştür. Bu modelde yatay kesit bağımlılığı, gözlemlenmeyen ortak bir bileşenden kaynaklandığı varsayılır. Testin hipotezleri şu şekildedir;

H_0 : Birim kök var

H_1 : Birim kök yok

Bu test kapsamında öncelikle her bir ülkenin CADF değerleri belirlenmektedir. Belirlenen bu değerler, Pesaran (2006) tarafından oluşturulan Monte Carlo simülasyonunun sunduğu tablo değerleriyle kıyaslanmaktadır. Hesaplanan CADF istatistiği, tablo kritik değerinin altında ise, H_0 hipotezi kabul edilmemektedir. Yani, ilgili ülkenin verisinde birim kök bulunmadığı ve meydana gelen şokların geçici olduğu sonucuna varılmaktadır. Kısacası; CADF kritik tablo değeri, CADF istatistiği değerinden daha büyükse, boş hipotezi reddedilir ve yalnızca o ülkenin serisinin durağan olduğu sonucuna ulaşılır.

Panel veride birim kökün varlığının sınanabilmesi amacıyla, her bir ülkeye ait CADF test istatistiklerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle CIPS istatistiği hesaplanmaktadır. Elde edilen CIPS değeri, Pesaran (2007) tarafından sunulan tablo kritik değerleri ile mukayese edilmektedir. Hesaplanan CIPS istatistiğinin, ilgili kritik değerinin altında kalması durumunda, H_0 hipotezi reddedilmekte; böylece panelde yer alan tüm ülkeler açısından ilgili serilerde birim kökün bulunmadığı ve dolayısıyla şokların geçici nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. CADF test istatistiği ise aşağıda gösterilen formülasyon çerçevesinde tahmin edilmektedir.

$$Y_{it} = (1 = \phi_i) \mu_i + \phi_i \gamma_{it-1} + \mu_{it} \quad i=1,2,\dots,N \text{ ve } t=1,2,\dots,T \quad (6)$$

$$\mu_{it} = \gamma_i f_t + \varepsilon_{it} \quad (7)$$

Burada, f_t her bir ülkenin gözlemlenemeyen ortak etkilerini (common effect) ve ε_{it} bireysel-spesifik hatayı taşır. Denklem (6) ve denklem (7) kullanılarak birim kök hipotezleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

$$\Delta \gamma_{it} = \alpha_i + \beta_i \gamma_{it-1} + \gamma_i f_t + \varepsilon_{it} \quad i=1,2,\dots,N \text{ ve } t=1,2,\dots,T \quad (8)$$

Ayrıca her bir yatay kesite (ülkelere) özgü birim kök test istatistiklerinin ortalaması alınarak panelin tamamı için CIPS (Cross-Sectionally Augmented IPS) adı verilen birim kök test istatistiği elde edilebilir (Pesaran, 2006). CIPS istatistiği şöyle tanımlanabilir:

$$CIPS = N^{-1} \sum_{i=1}^n CADF_i \quad (9)$$

Tablo 5. CIPS Test Sonuçları

Değişkenler	Düzy		1.mertebe fark	
	Sabit	Sabit + Trend	Sabit	Sabit + Trend
ICT	-1.087	-1.113	-7.216*	-8.478*
SI	-1.214	-1.367	-9.451*	-9.911*

*%5 için birinci mertebe fark için durağan seri

Not: Pesaran'ın (2007) çalışmasının 281. sayfasında, Tablo IIc'de %5 anlamlılık düzeyi için kritik değer -2.938 olarak rapor edilmiştir. Modeldeki gecikme sayısı, Schwartz Bilgi Kriteri esas alınarak belirlenmiş; Trend +sabit model yapısı kullanılmıştır

Elde edilen CIPS istatistiğinin, tablo kritik değerini aşması nedeniyle H_0 hipotezi reddedilmemiştir. Bu bulgu, panelde yer alan serilerin birinci dereceden farkları alındığında birim kök içermediğini ortaya koymaktadır. Başka bir ifadeyle, seriler düzey değerlerinde durağanlık göstermemekte; ancak birinci dereceden fark işlemi sonrasında durağan yapıya ulaşmaktadır. Düzey değerlerinde durağanlık sağlanamadığından, eş bütünleşme analizinin birinci dereceden fark serileri üzerinden yürütülmesi uygun görülmüştür.

4.5. Westerlund ve Edgerton (2007) LM Bootstrap Panel Eşbütünleşme Testi

Panel veri çalışmaları kapsamında, zaman serisi (T) ve yatay kesit (N) boyutlarını içeren değişkenler arasındaki uzun dönemli bağıın mevcudiyetini araştırmak adına eşbütünleşme yöntemlerine başvurulmaktadır. Bu doğrultuda, eldeki çalışmada değişkenler arasındaki kalıcı ilişkiyi tespit etmek amacıyla Westerlund ve Edgerton (2007) tarafından literatüre kazandırılan LM bootstrap panel eşbütünleşme testinden yararlanılmıştır. Temelini McCoskey ve Kao (1998) tarafından önerilen Lagrange çarpanı testinden alan bu yöntem, yatay kesit birimleri arasındaki bağımlılığını da hesaba katmaktadır. Westerlund ve Edgerton (2007) tarafından geliştirilen bu testin, bilhassa sınırlı örneklem hacimlerinde başarılı bir performans sergilediği belirlenmiştir. İlgili testte sıfır hipotezinin (H_0) doğrulanması, panel genelindeki bütün yatay kesit birimleri için eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu manasına gelmektedir. Bahsi geçen hipotezlerin sınanmasında esas alınan Westerlund ve Edgerton (2007) LM istatistiğinin hesaplanma biçimi ise Eşitlik (10) bünyesinde sunulmuştur.

$$y_{it} = \alpha_i + x_{it}'\beta_i + z_{it} \text{ Şeklindeki denklemden } z_{it} = u_{it} + \sum_{j=1}^t \eta_{ij} \text{ eşitliğinde } \eta_{ij} \text{ ortalaması sıfır, varyansı } \sigma_i^2$$

olan bir hata terimidir. Testin hipotezleri:

$$H_0: \sigma_i^2 = 0 \text{ eşbütünleşme ilişkisi vardır}$$

$H_1: \sigma_i^2 > 0$ eşbütünleşme ilişkisi yoktur biçimindedir. Westerlung ve Edgerton (2007) bu hipotezleri sınamak için LM istatistiğini oluşturmuştur.

$$LM_N^+ = \frac{1}{NT^2} \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T \hat{\omega}_i^{-2} S_{it}^2 \quad (10)$$

Burada $\omega_{it} = (u_{it}, \Delta x_{it}')'$ ve S_{it} FMOLS yöntemiyle tahmin edilen modeldeki z_{it} hata terimlerinin kısmi toplamlarını ifade etmektedir. Söz konusu yöntemde, LM test istatistiği ile olasılık değerleri bootstrap yaklaşımı kullanılarak elde edilmektedir.

Tablo 6. Westerlund ve Edgerton (2007) LM Bootstrap Eşbütünleşme Sonuçları

LM _N ⁺	Sabit			Sabit+trend		
	İstatistik	Asimtotik p değeri	Bootstrap p değeri	İstatistik	Asimtotik p değeri	Bootstrap p değeri
	7.583	0.142	0.316	8.774	0.299	0.415

Bootstrap yöntemine dayanan olasılık değerleri, 10. 000 tekrarlı dağılımdan elde edilmiştir. Asimptotik olasılık değerleri ise standart normal dağılımdan oluşturulmuştur. Gecikme ve öncül seviyeleri 1 olarak belirlenmiştir. Tablo 6'daki sonuçlar değerlendirildiğinde, araştırma kapsamındaki seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu ($p > 0.05$) görülmektedir. Bu durum, serilerin uzun vadede birlikte hareket ettiğini göstermektedir. Serilerin eşbütünleşik olduğu belirlendikten sonra, eşbütünleşme tahmincileri aracılığıyla modelde yer alan katsayıların tahmin edilmesi mümkün olmaktadır. Bununla birlikte, modelin uzun dönem katsayılarının tahminine odaklanılacaktır

4.6. Uzun Dönem Eşbütünleşme Katsayılarının Tahmini

Bu çalışmada, uzun dönem eşbütünleşme katsayılarının tahmin edilmesinde, Eberhardt ve Teal (2010, 2011) ile Eberhardt ve Bond (2009) tarafından geliştirilen **Genişletilmiş Ortalama Grup (Augmented Mean Group)** yöntemi kullanılmıştır. Bu metodun sunduğu avantajlar arasında kesitler arasındaki bağımlılıkları dikkate alması ve farklı kesit denklemleri için çeşitli katsayı tahminlerine olanak tanınması bulunmaktadır, yani heterojenliği de kapsamaktadır. Ayrıca, bu yöntemin uygulanabilmesi için değişkenlerin bütünleşme derecelerinin eşit olması gerekliliği söz konusu değildir.

AMG parametre tahmin sürecinin ilk aşamasında, birinci farkları içeren havuzlanmış regresyon modeli t-1 tane, bir dönemlik kukla değişken eklenerek tahmin edilmektedir. İkinci aşamada ise, ilk aşamada elde edilen $\hat{\mu}_t$ değerlerinin her bir yatay kesite özgü regresyonlarını içerecek şekilde modelin nihai tahmini gerçekleştirilmektedir. Alternatif olarak, $\hat{\mu}_t$ ile bağımlı değişken arasındaki fark alınmaktadır. Bu durum, her bir birim için ortak bir süreç uygulandığını göstermektedir. Üçüncü aşamada ise Pesaran ve Smith (1995) MG yöntemine dayanarak tahminler gerçekleştirilmektedir. AMG katsayı tahmin sürecinin matematiksel tahmin prosedürü aşağıdaki gibidir (Bond ve Eberhardt 2009, Eberhardt ve Teal 2010):

Birinci aşama:

$$\Delta Y_{it} = b' \Delta X_{it} + \sum_{t=2}^T c_t \Delta D_t + e_{it} \quad \hat{c}_t \equiv \hat{\mu}_t \text{ ise;} \quad (11)$$

İkinci aşama:

$$Y_{it} = \alpha_i + b' X_{it} + c_i t + d_i \hat{\mu}_t + e_{it} \quad (12)$$

Üçüncü aşama:

$$\hat{b}_{AMG} = N^{-1} \sum_i \hat{b}_i \quad (13)$$

Tablo 7. BRICS Ülkeleri İçin Uzun Dönem Eşbütünleşme Katsayıları

Ülkeler	$FLogSI = \beta_0 + \beta_1 FlogICT + e_i$ β katsayısı
Brezilya	0.035**
Rusya	-0.052*
Hindistan	-0.048*
Çin	0.041*
Güney Afrika	0.030**
PANEL	0.046**

*0.01 ve **0.05 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bulunan değişkenleri ifade etmektedir.

Analizde ortaya çıkabilecek otokorelasyon ve değişen varyans sorunları, Newey–West yöntemi aracılığıyla giderilmiştir. “F” simgesi ise serinin birinci dereceden farkını göstermektedir.

Panel geneline bakıldığında, ICT değişkeni SI üzerinde %4,6 pozitif yönde anlamlı etkili çıkmıştır ($p < 0.05$). Katsayı büyüklüklerine bakıldığında, ICT'nin SI üzerindeki en yüksek etkisi Rusya ($\beta = 0.052$) ve Hindistan ($\beta = 0.048$) için belirlenmiştir. En düşük etki Güney Afrika için elde edilmiştir. Rusya ve Hindistan için ICT ve SI arasında negatif yönde anlamlı ilişki elde edilmiştir. Bu iki ülke için ICT değişkeni SI üzerinde negatif yönlü ilişkili olmasının arkasında yatan en büyük nedenler şöyledir: Rusya dijitalleşme potansiyeli yüksek bir ülkedir, ama buna karşılık fosil yakıt bağımlılığı da çok yüksektir. Hindistan için tarımda pozitif etki vardır, fakat dijital uçurum ve e-atık büyük sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

BRICS ülkeleri enerji ve doğal kaynak tüketiminde çok yüksek paya sahiptir. AB'nin Yeşil Mutabakat'ı, dijital teknolojileri çevresel sürdürülebilirlik için stratejik araç olarak konumlandırmıştır. Dijital izleme teknolojileri, tedarik zincirinde sürdürülebilir ürün kullanımını ve etik kaynak kullanımını artırmıştır. Dijitalleşme, üretim süreçlerinde malzeme israfını %10-15 azaltarak kaynak verimliliği sağlamıştır. Dijital tarım uygulamaları, gübre ve su kullanımını %20-40 oranında azaltarak çevresel yükü düşürmüştür.

Dijitalleşme → Akıllı üretim, akıllı tarım, enerji yönetimi → Kaynak tasarrufu sağlamaktadır. Özellikle, Çin ve Hindistan büyük veri, yapay zekâ, IoT gibi teknolojileri kullanarak üretim süreçlerinde karbon ayak izini düşürmeye başlamıştır. Çin'in "Dijital İkiz Şehirler" stratejisi karbon salımını azaltmaya odaklıdır. Dijital ikiz teknolojileri ürünlerin kullanım ömrünü uzatıp geri dönüşüm oranını artırarak sürdürülebilirliği desteklemiştir (European Commission, 2023). Brezilya ve Hindistan gibi tarıma dayalı ekonomilerde akıllı tarım (precision agriculture) uygulamaları ciddi sürdürülebilirlik kazanımları sağlamaktadır. Hindistan'da IoT tabanlı sulama sistemleriyle su tüketimi %30'a kadar azalmış durumdadır (Zhang vd., 2021).

Özellikle Çin, ihracat odaklı yapısı nedeniyle blockchain ve dijital izlenebilirlik uygulamalarını hızla benimsemektedir. Bu, sürdürülebilirlik raporlamasında uluslararası baskılara yanıt vermeye yardımcı olmaktadır. Çin'de 2022'de başlatılan blockchain pilotları, sürdürülebilir hammaddelerin izlenmesi için kullanılmaktadır. Çin, ihracat odaklı yapısı nedeniyle blockchain ve dijital izlenebilirlik uygulamalarını hızla benimsemiştir. Bu, sürdürülebilirlik raporlamasında uluslararası baskılara yanıt vermeye yardımcı olacaktır. Çin'de 2022'de başlatılan blockchain pilotları, sürdürülebilir hammaddelerin izlenmesi için kullanılmaktadır (Saberri vd., 2021). Çin'in yeşil dijital stratejiler çok güçlü, ancak karbon ayak izi sorunu devam eden bir yapısı vardır.

Ancak bu pozitif etkiyi kısıtlayan bazı dezavantajlı durumlar da söz konusudur. Yüksek enerji tüketimi, sosyal eşitsizlikler ve e-atık sorunları dijitalleşmenin pozitif etkilerini sınırlamaktadır. Sonuç olarak, dijitalleşmenin sürdürülebilirlik için pozitif olması, nasıl yönetildiğine ve yeşil politikalarla ne kadar entegre edildiğine bağlıdır.

Çin, Hindistan ve Rusya'daki veri merkezlerinin çoğu hâlâ kömür veya fosil yakıt kaynaklı elektrik kullanmaktadır. Dolayısıyla, dijitalleşmenin karbon ayak izi yüksektir. Çin'de yapay zekâ ve blockchain uygulamalarının elektrik talebi 2020-2023 arasında %30 artmıştır (Jones vd., 2023). BRICS ülkeleri içinde kırsal-kentsel dijital fark hâlâ çok büyüktür. Özellikle, Hindistan ve Güney Afrika'da dijitalleşmenin sosyal sürdürülebilirlik etkisi sınırlı kalabilir. Dijitalleşme bazen sosyal eşitsizlikleri büyütebilmektedir.

BRICS ülkeleri dijitalleşme hızla artarken e-atık yönetiminde geri kalmış durumdadır. Hindistan ve Brezilya'da e-atıkların %80'i kayıt dışı toplamakta ve çevreye ciddi zarar vermektedir (Baldé vd., 2021).

Sonuç olarak, dijitalleşme, doğru yönetildiğinde sürdürülebilirlik için güçlü bir araçtır. Enerji tasarrufu, kaynak verimliliği, şeffaflık ve çevresel farkındalık gibi birçok alanda pozitif etki bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ancak, dijitalleşmenin sürdürülebilirliği desteklemesi için yenilenebilir enerji kullanımı, e-atık yönetimi ve sosyal kapsayıcılık şarttır.

4.7. Kısa Dönem Analizi: Hata Düzeltme Modeli

Eşbütünleşik seriler arasında kısa vadeli nedensellik ilişkilerinin incelenmesinde hata düzeltme terimi kullanılmaktadır. Bu kavram, bağımsız değişkende meydana gelen dengeden sapmaların, sonraki dönemde hangi ölçüde telafi edileceğini belirten bir hata düzeltme modelini kapsamaktadır. Kısa vadeli analizlerde, fark alınmış serilerin gecikmeli değerleri ile uzun dönem analizinde elde edilen hata teriminin bir dönem gecikmeli değeri (Hata Düzeltme Terimi: ECTt-1) kullanılmaktadır.

Tablo 8. Kısa Dönem Hata Düzeltme Modeli Katsayı Tahminleri

Bağımlı Değişken: AlogICT _t	Katsayı	St. hata	t-İstatistiği	p
ΔLogSI _t	0.028	0.009	3.111	0.000*
ΔECT _{t-1}	-0.427	0.065	-6.569	0.000*
Sabit	1.965	0.182	10.797	0.000*

R²=0.489, DW=2.45, J-B=0.298, Harvey test(p)=0.161

Not: *0.05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı sonuçları göstermektedir.

JB ifadesi, Jarque-Bera normallik testi için hesaplanan olasılık değerini ifade etmektedir. Tahminlerde ortaya çıkabilecek otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının giderilmesi amacıyla Newey-West yöntemi uygulanmıştır.

Tablo 8'deki hata düzeltme terimi için katsayı, BRICS ülke grubunda negatif ve istatistiksel olarak dikkate değerdir. Bu durum, modelin hata düzeltme mekanizmasının aktif olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak,

uzun süreli birlikte hareket eden serilerde, kısa dönemde yaşanan farklılıkların yüzde 39,2'si yok olmaktadır ve seriler hızlı bir şekilde tekrar uzun dönem dengesine yakınlaşmaktadır. Değişkenler, uzun vadeli denge seviyelerine doğru ilerlemektedir. Bu sayede, seriler arasında hem kısa hem de uzun vadede ilişkiler oluşturulmuştur.

Kısa dönem katsayıları incelendiğinde, bağımsız değişken olan ICT'nin SI üzerindeki etkisinin, uzun dönem katsayılarına kıyasla daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, ICT'deki artışların SI değişkeni üzerinde kısa vadede sınırlı bir etki yarattığını, buna karşın uzun vadede etkisinin daha belirgin ve daha yüksek olduğunu göstermektedir.

4.8. Dumitrescu ve Hurlin (2012) Nedensellik Analizi

Paneli oluşturan seriler arasında eş bütünlük ilişkisinin varlığı, yapılacak olan nedensellik testinin biçimini etkilemektedir. Panel nedensellik testlerinin hepsi, yatay kesit bağımsızlığı varsayımına dayanarak tahminler yapmaktadır. Yalnızca Dumitrescu ve Hurlin (2012) testi hem yatay kesit bağımlılığında hem de yatay kesit bağımsızlığında tahmin yapılmasına izin verirken etkili sonuçlar sağlamaktadır. Dumitrescu ve Hurlin (2012) testi, heterojen paneller için Granger nedensellik testine benzer bir görünüm sunmaktadır. Bu test, Granger nedensellik testinin kapsadığı yatay kesit birimleri için hesaplanan bireysel Wald testlerinin ortalamasını temsil etmektedir. Hem heterojenlik hem de yatay kesit bağımlılığı göz önünde bulundurulmaktadır. Dumitrescu ve Hurlin testinin bir başka özelliği, eşbütünlük ilişkisinin mevcut veya yok olduğu durumlarda da çalışabilmesidir. Panel nedensellik testinde üç farklı istatistiksel değer hesaplanmaktadır.

Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından yapılan çalışmada, panel nedensellik ilişkisini inceleyen bir test geliştirilmiştir. Bu test, $N > T$ ve $T > N$ durumları için farklı istatistikler sunmaktadır. Hem dengesiz panellerde hem de kesitler arası bağımlılık olan senaryolarda bu testin uygulanması mümkündür. Wald istatistiği, her bir kesit biriminin ortalamalarının kendi aralarındaki bölünmesiyle elde edilmektedir. Dumitrescu ve Hurlin (2012), Y ile X arasındaki nedensellik ilişkisinin analizini aşağıda belirtilen doğrusal modellerle gerçekleştirmişlerdir.

$$y_{i,t} = \alpha_i + \sum_{k=1}^K \gamma_i^{(k)} y_{i,t-k} + \sum_{k=1}^K \beta_i^{(k)} x_{i,t-k} + \varepsilon_{i,t} \quad (14)$$

Burada K , panelde yer alan tüm yatay kesitler için ortak olarak kullanılan gecikme uzunluğunu ifade etmektedir.

$$\beta_i = (\beta_i^{(1)}, \dots, \beta_i^{(K)}) \text{ y1 göstermektedir.}$$

Yukarıda sunulan denkleme ilişkin olarak oluşturulan temel ve alternatif hipotezler aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır (Dumitrescu, Hurlin, 2012):

$$\begin{aligned} H_0 &= \beta_i = 0 \\ H_1 &= \beta_i = 0 \forall i = 1, \dots, N \\ \beta_i &\neq 0 \forall i = N_1 + 1, N_1 + 2, \dots, N \end{aligned} \quad (15)$$

Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından geliştirilen nedensellik analizine ait Wald istatistiğinin hesaplanma yöntemi, aşağıdaki denklemde verilmiştir.

$$W_{N,T}^{Hnc} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N W_{i,T} \quad (16)$$

Dumitrescu ve Hurlin (2012), zaman boyutunun kesit boyutundan büyük olduğu durumda asimtotik dağılıma sahip $Z_{N,T}^{HNC}$ istatistiğinin kullanılmasını önerirken, kesit boyutunun zaman boyutundan büyük olması durumunda ise Z_N^{HNC} istatistiğinin kullanılmasını önermektedir.

$$Z_N^{HNC} = \frac{\sqrt{N[W_{N,T}^{HNC} - N^{-1} \sum_{i=1}^N E(W_{i,T})]}}{\sqrt{N^{-1} \sum_{i=1}^N \text{Var}(W_{i,T})}} \quad (17)$$

$$Z_{N,T}^{HNC} = \sqrt{\frac{N}{2K}} (W_{N,T}^{HNC} - K) \quad (18)$$

Bu çalışmada, durağanlaştırılmış seriler üzerinde Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi gerçekleştirilmiş olup, elde edilen bulgular Tablo 9'da sunulmaktadır.

Tablo 9. Dumitrescu ve Hurlin (2012) Nedensellik Testi Sonuçları

Boş hipotez	Test	İstatistik değerleri	p
FlogICT değişkeni FLogSI değişkeninin Granger nedeni değildir	<i>Whnc</i>	6.794	0.000
	<i>Zhnc</i>	7.102	0.000
	<i>Züld</i>	7.983	0.009
FLogSI değişkeni FLogICT değişkeninin Granger nedeni değildir	<i>Whnc</i>	7.505	0.000
	<i>Zhnc</i>	8.736	0.011
	<i>Züld</i>	9.114	0.000

Tablo 9'den görüleceği üzere;

Analiz sonuçları, ICT değişkeninin SI değişkeninin Granger nedeni olduğunu, aynı zamanda SI değişkeninin de ICT değişkeninin Granger nedeni olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, çift yönlü nedensellik ilişkisine işaret etmekte olup ICT ↔ SI şeklinde sembolize edilebilir. Elde edilen bulgular, ICT değişkeninin geçmiş dönem değerlerinin SI değişkeninin cari değerleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki yarattığını; benzer biçimde, SI değişkeninin geçmiş dönem değerlerinin de ICT değişkeninin cari değerleri üzerinde anlamlı ve istatistiksel olarak kayda değer bir etkide bulunduğunu göstermektedir.

5. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışma, dijitalleşme, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik kavramlarını hem teorik hem de ampirik düzlemde ele alarak, BRICS ülkeleri örneği üzerinden dijital dönüşümün sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Panel veri analizi bulgularına göre, dijitalleşmenin çevresel sürdürülebilirlik üzerinde genel olarak olumlu ve istatistiksel olarak anlamlı etkiler yarattığı belirlenmiştir. Özellikle yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT) ve büyük veri gibi ileri dijital teknolojiler; enerji verimliliğinin artırılması, karbon salımlarının azaltılması ve atık yönetiminin iyileştirilmesi gibi alanlarda katkı sunarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemektedir.

Çalışma kapsamında ele alınan kavramlar, tarihsel gelişimleri, teknolojik bileşenleri ve karşılıklı etkileşimleri çerçevesinde kapsamlı biçimde değerlendirilmiştir. Dijitalleşme, analog verilerin dijital ortama aktarılmasıyla başlayan ve zamanla bireylerin günlük yaşamından kurumsal yapılara kadar genişleyen yapısal ve kültürel dönüşümleri beraberinde getiren bir süreçtir (Brennen & Kreiss., 2016: 1). Bu dönüşüm yalnızca teknik bir ilerleme değil; aynı zamanda kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak bireylerin yaşam kalitesini yükselten toplumsal bir dönüşüm sürecini de temsil etmektedir (Baloğlu, 2023: 1192).

Dijital dönüşüm ise, dijital teknolojilerin iş süreçlerine, stratejik yönetim yapılarına ve müşteri deneyimlerine entegre edilmesiyle gerçekleşen çok boyutlu bir değişim sürecidir. Bu süreç; veri analitiği, liderlik, dijital kültür ve kurumsal stratejilerin yeniden şekillendirilmesini içeren bütüncül bir yapı sunmaktadır (Hai vd., 2021: 24; Tabrizi vd., 2019: 1).

Tarihsel olarak incelendiğinde, Sanayi Devrimleri teknolojik ilerlemenin üretim süreçlerine etkisini göstermektedir. Endüstri 1.0 buhar gücüne; Endüstri 2.0 elektrik kullanımına; Endüstri 3.0 dijital otomasyona; Endüstri 4.0 ise yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT) ve siber-fiziksel sistemler gibi ileri teknolojilere dayanmaktadır (Allen, 2007: 2; Mokrý & Strotz, 1998: 1-2; Mowery, 2009: 14; Xu vd., 2018: 91). CPS, büyük veri, yapay zekâ, blokzincir ve bulut bilişim gibi teknolojiler, yalnızca dijitalleşmeyi değil, aynı zamanda sürdürülebilir üretim yapılarının oluşmasını da sağlamaktadır (Lee & Jung, 2019: 1522; Doğan & Arslantekin, 2016: 15; Yıldız, 2018: 549; Çam, 2023: 19-20). Bu teknolojilerin üretim süreçlerinde esnekliği artırma, kaynak kullanımını optimize etme ve operasyonel maliyetleri düşürme gibi çok yönlü etkileri bulunmaktadır (Feroz & Chiravuri, 2021: 15).

Sürdürülebilirlik, yalnızca çevresel unsurlarla sınırlı olmayan; ekonomik ve sosyal bileşenleri de kapsayan, bütünleşik bir kalkınma paradigması olarak değerlendirilmektedir. Triple Bottom Line (TBL) yaklaşımı, bu üç boyutun dengeli biçimde gözetilmesini esas almaktadır (Buller & McEvoy, 2016: 467; Cronin vd., 2011: 159-162; Norman & Macdonald, 2004: 244). İşletmelerin uzun vadeli başarısı bu dengeye bağlıdır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, dijitalleşme ile sürdürülebilirlik arasındaki ilişkinin giderek daha fazla önem kazandığını göstermektedir. Dijital teknolojiler, sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarını dönüştürme potansiyeline sahiptir. Ancak literatür hâlâ gelişim sürecindedir ve bu ilişkinin özellikle endüstriyel işletmeler bağlamında gelecekte daha kritik hale geleceği öngörülmektedir. (Lozano, 2012: 14-15; Correia, 2019: 33).

Bu çalışma, söz konusu etkileşimi hem kuramsal hem de ampirik düzeyde ortaya koymayı amaçlamaktadır. BRICS ülkeleri örneğinde yapılan panel veri analizleri, dijital dönüşüm ile sürdürülebilirlik arasındaki ilişkileri ölçmüştür. Bulgulara göre, dijitalleşmenin çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkisi genel olarak olumlu ve anlamlıdır. Yapay zekâ, büyük veri ve IoT teknolojileri, enerji verimliliğini artırma, karbon emisyonlarını azaltma ve atık yönetimini geliştirme gibi işlevleriyle sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktadır (Feroz & Chiravuri, 2021: 3). Sosyal sürdürülebilirlik açısından, dijital altyapının güçlü olduğu BRICS ülkelerinde kamu hizmetlerine erişimin arttığı, sağlık ve eğitim gibi temel alanlarda eşitlikçi hizmet sunumlarının desteklediği görülmektedir (Çam, 2023: 20). Dijital dönüşümün bireylerin yaşam kalitesini artırdığı ve toplumsal katılımı güçlendirdiği vurgulanmaktadır.

Bununla birlikte, Rusya ve Hindistan özelinde dijitalleşme ile sürdürülebilirlik arasında negatif yönlü ilişkiler saptanmıştır. Bu durum, dijital teknolojilerin söz konusu ülkelerde stratejik bir şekilde kullanılmaması ya da kurumsal altyapının yeterince gelişmemiş olmasıyla açıklanabilir. Ekonomik sürdürülebilirlik açısından, dijitalleşme yatırımları özellikle Çin ve Brezilya gibi ülkelerde üretkenliği artırmakta, dijital girişimciliği teşvik etmekte ve ekonomik büyümeye katkı sunmaktadır. Bu da dijital dönüşümün ekonomik yapıların güçlendirilmesinde stratejik bir rol üstlendiğini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, dijitalleşme yalnızca teknolojik bir ilerleme değil; sürdürülebilir kalkınmanın temel taşı haline gelmektedir. Dijital dönüşüm stratejilerinin sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu şekilde yapılandırılması hem çevresel hem de toplumsal sorumlulukların etkin biçimde yerine getirilmesini sağlamaktadır. Akademik literatürde de bu ilişki yönünde çok katmanlı analizler artmaktadır (Doğan & Arslantekin, 2016: 15). Bu bağlamda, çalışma hem teorik hem de ampirik düzeyde önemli katkılar sunmuş; politika yapımcılar, yöneticiler ve sanayi aktörleri için dijital dönüşüm stratejilerini sürdürülebilirlik ekseninde yeniden yapılandırmaya yönelik yol gösterici bir çerçeve sağlamıştır.

Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre;

- Dijital dönüşümün sürdürülebilirlik üzerindeki etkisinin daha bütüncül biçimde analiz edilebilmesi için BRICS dışındaki ülke gruplarında ve farklı sektörlerde benzer araştırmalar yapılması önerilebilir.
- Endüstriyel işletmelerin dijitalleşme stratejilerini sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu hâle getirebilmeleri için dijital uygulamaların planlama sürecine çevre, ekonomi ve toplumsal etki alanlarında uzmanlık sağlayabilecek disiplinler arası ekiplerin dâhil edilmesi önerilebilir.
- Sürdürülebilirlik kapsamında, enerji verimliliğinin artırılması, karbon emisyonlarının azaltılması, kaynak kullanımının etkinleştirilmesi ve atık yönetiminin geliştirilmesi gibi unsurların dijital teknolojilerle entegre biçimde ele alınması tavsiye edilmektedir. Dijital altyapıların, özellikle veri merkezleri ve üretim teknolojilerinin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışmasını sağlayacak yatırımların teşvik edilmesi önerilebilir.
- Elektronik atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için geri dönüşüm zincirlerinin genişletilmesi ve ürün yaşam döngülerinin sürdürülebilir ilkelerle planlanması önerilebilir.
- KOBİ'lerin dijital dönüşüme entegrasyonunu sağlamak adına kamu desteklerinin artırılması, teknik danışmanlık ve dijital farkındalık eğitimlerinin sunulması önerilebilir.
- Dijital dönüşümün tüm toplumsal katmanlara yayılabilmesi için dijital kapsayıcılığın artırılması, kırsal bölgelerde altyapının güçlendirilmesi ve dijital okuryazarlığın teşvik edilmesi önerilebilir.
- İşletmelerin dijitalleşme stratejilerini sadece teknik altyapıya değil, organizasyonel yapıya ve kurum kültürüne de entegre etmeleri önerilebilir. İnsan kaynakları ve yöneticiler için dijital liderlik

ve sürdürülebilirlik odaklı vizyon geliştirmeye yönelik eğitim seminerleri düzenlenmesi önerilebilir.

- Çalışanların dijital sistemlerde yetkinleşmesi için sürekli gelişim programlarının uygulanması ve bu yetkinliklerin ödüllendirilmesi önerilebilir.
- Dijital uygulamaların performansını sürdürülebilirlik kriterleri üzerinden değerlendirecek izleme sistemlerinin oluşturulması önerilebilir.
- Kurum içi karar süreçlerine dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik birimlerinin eş zamanlı olarak dâhil edilmesi önerilebilir.
- Dijitalleşme sürecinde etik, hesap verebilir ve kapsayıcı bir yönetim anlayışının benimsenmesi önerilebilir.
- Ayrıca, uluslararası bilgi ve teknoloji paylaşımı aracılığıyla başarılı sürdürülebilir dijital uygulamaların yerel ölçeklerde uyarlanması ve yaygınlaştırılması önerilebilir.

KAYNAKÇA

- Allen, R. C. (2007). *The industrial revolution: a very short introduction*. Oxford university press.
- Asiltürk, A. (2021). İşletmelerde dijital dönüşüm yönetiminde nihai hedef: dijital olgunluk. *Alanya Akademik Bakış*, 5(2), 647-669.
- Baldé, C. P., Forti, V., Gray, V., Kuehr, R., & Stegmann, P. (2021). *The global e-waste monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy potential*. United Nations University. <https://ewastemonitor.info>
- Baloğlu, Ö. Ö. (2023). *Teknolojik bir dönüşüm olarak dijitalleşme kavramı ve etkileri*. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 13(2), 1189-1210.
- Bircan, G. (2025). *Bağımsız denetimde yeni paradigma: Sürdürülebilirlik güvence denetimi*. Sayıştay Dergisi, 36(136), 35-66.
- Breitung, J. (2005). A parametric approach to the estimation of cointegration vectors in panel data. *Econometric Reviews*, 24(2), 151-173
- Brennen, J. S., & Kreiss, D. (2016). Digitalization. *The international encyclopedia of communication theory and philosophy*.
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. *The Review of Economic Studies*, 47(1), 239-253.
- Brundtland Commission (1987) *Our common future: Report of the World Commission on Environment and Development*, United Nations.
- Buller, P. F., & Mcevoy, G. M. (2016). A model for implementing a sustainability strategy through hrm practices, *Business and Society Review*, 121(4), 465-495.
- Choi, I. (2001). Panel verileri için birim kök testleri. *Uluslararası Para ve Finans Dergisi*, 20(2), 249-272.
- Correia, M. S. (2019). Sustainability: an overview of the triple bottom line and sustainability implementation. *International Journal of Strategic Engineering (IJOSE)*, 2(1), 29-38.
- Cronin Jr, J. J., Smith, J. S., Gleim, M. R., Ramirez, E., & Martinez, J. D. (2011). Green marketing strategies: an examination of stakeholders and the opportunities they present. *Journal of The Academy of Marketing Science*, 39(1), 158-174.
- Çam, M. (2023). Endüstri 4.0: dijitalleşme ve muhasebe. *Journal of Politics Economy and Management*, 6(1), 11-29.
- Davidsson, P., Hajinasab, B., Holmgren, J., Jevinger, Å., & Persson, J. A. (2016). The fourth wave of digitalization and public transport: opportunities and challenges, sustainability. *Malmö University*, 8(12), 1-16.
- Demir, S. (2012). 20. ve 21. Yüzyılların Başlangıç Dönemlerinin Karşılaştırılması: Örtüşen ve Ayrışan Olguların Bir Analizi. *Gazi Akademik Bakış*, (10), 207-228.

- Doğan, K., & Arslantekin, S. (2016). Büyük veri: önemi, yapısı ve günümüzdeki durum. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 56(1), 15–36
- Dumitrescu, E. I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. *Economic Modelling*, 29(4), 1450-1460.
- Eberhardt, M., & Bond, S. (2009). *Cross-section dependence in nonstationary panel models: a novel estimator*.
- European Commission. (2023). The European Green Digital Coalition: Shaping Europe’s digital green future. *Publications Office of the European Union*. (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-green-digital-coalition>)
- Feroz, A. K., Zo, H., & Chiravuri, A. (2021). Digital transformation and environmental sustainability: a review and research agenda. *Sustainability*, 13(3), 1-20.
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. *The Econometrics Journal*, 3(2), 148-161.
- Hai, T. N., Van, Q. N., & Thi Tuyet, M. N. (2021). Digital transformation: opportunities and challenges for leaders in the emerging countries in response to covid-19 pandemic. *Emerging Science Journal*, 5(1), 21-36.
- Hallin, A., Lindell, E., Jonsson, B., & Uhlin, A. (2022). Digital transformation and power relations: interpretative repertoires of digitalization in the swedish steel industry. *Scandinavian Journal of Management*, 38(1), 1-11.
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 115(1), 53-74.
- İyigüngör, T. (2022). Ekonomik ve toplumsal dijitalleşme: endüstri 4.0'dan toplum 5.0'a, *Smac Journal*, 4(1), 47-59.
- Jones, N., Mayers, K., & Shen, X. (2023). Environmental impacts of AI and data centres: Current estimates and future outlook. *Environmental Research Letters*, 18(2), 025009. (<https://doi.org/10.1088/1748-9326/acad8b>).
- Kajee, J. (2025). Book Review of "The Ages of Globalization: Geography, Technology, and Institutions" A Critical Pedagogy and Decolonial Analysis. *Current Issues in Comparative Education*, 27(1).
- Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D., & Buckley, N. (2015). Strategy, not technology, drives digital transformation. *MIT Sloan Management Review*.
- Kayikci, Y. (2018). Sustainability impact of digitization in logistics. *Procedia Manufacturing*, 21, 782-789
- Lee, K., & Jung, H. (2019). Dynamic semantic network analysis for identifying the concept and scope of social sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 233, 1510-1524.
- Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. *Journal of Econometrics*, 108(1), 1-24.
- Lozano, R. (2012). Towards better embedding sustainability into companies’ systems: an analysis of voluntary corporate initiatives. *Journal of Cleaner Production*, 25, 14-26.
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 61(S1), 631-652.
- McCoskey, S., & Kao, C. (1998). A residual-based test of the null of cointegration in panel data. *Econometric Reviews*, 17(1), 57-84.
- Merriam-Webster Incorporated. (2019). *Merriam-Webster*, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/information>.
- Mokyr, J., & Strotz, R. H. (1998). The second industrial revolution, 1870-1914. *Storia dell'economia mondiale*, 21945(1), 219-245.
- Mowery, D. C. (2009). “Plus ca change: industrial r&d in the third industrial revolution”, *Industrial and Corporate Change*, 18(1), 1-50.

- Norman, W., & Macdonald, C. (2004). Getting to the bottom of “triple bottom line”, *Business Ethics Quarterly*, 14(2), 243-262.
- O’Leary, D. E. (2023). Digitization, digitalization, and digital transformation in accounting, electronic commerce, and supply chains. *Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management*, 30(2), 101-110.
- Özenir, İ., & Nakiboğlu, G. (2019). Sürdürülebilir üretimde endüstri 4.0’in yeri, *BMIJ*, 7(5), 2148-2586.
- Özişik, T., & Şahin, B. E. (2022). Endüstri 4.0 teknolojilerinin iş gücü ve işin geleceğine etkileri. *Journal of Life Economics*, 9(2), 81-96.
- Öztürk, İ. (2025). Sürdürülebilirlik perspektifinden endüstri 4.0 teknolojilerinin tedarik zinciri yönetimi fonksiyonları üzerine etkisi. *Fivezero*, 5(1), 59-80.
- Parlasca, M. C., & Qaim, M. (2022). Meat consumption and sustainability. *Annual Review of Resource Economics*, 14, 17-41.
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 68(1), 79-113.
- Pesaran, M. H. (2006). Estimation and inference in large heterogeneous panels with a multifactor error structure. *Econometrica*, 74(4), 967-1012.
- Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. *Journal of Econometrics*, 142(1), 50-93.
- Porter, M. E. (2011), Kramer, Mr (2011). Creating Shared Value. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62-77.
- Rifkin, J. (2011). The third industrial revolution: how lateral power is transforming energy. *The Economy, and The World. Macmillan*.
- Saberi, S., Kouhizadeh, M., Sarkis, J., & Shen, L. (2021). Blockchain technology and sustainable supply chain management: A systematic literature review. *International Journal of Production Economics*, 231, 107831. (<https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107831>).
- Sachs, J. D. (2020). The ages of globalization. *Columbia University Press*.
- Savić, D. (2020). From Digitization and Digitalization to Digital Transformation: A Case for Grey Literature Management. *Grey Journal (TGJ)*, 16(1).
- Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. *World Economic Forum*.
- Tabrizi, B., Lam, E., Girard, K. & Irvin, V. (2019), Digital transformation is not about technology. *Harvard Business Review*, 13, 1-6.
- Teal, F., & Eberhardt, M. (2010). *Productivity analysis in global manufacturing production*.
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144.
- Vial, G. (2021). Understanding digital transformation: a review and a research agenda. *Managing Digital Transformation*, 28(2), 118-144.
- Westerlund, J., & Edgerton, D. L. (2007). New improved tests for cointegration with structural breaks. *Journal of Time Series Analysis*, 28(2), 188-224.
- Xu, M., David, J. M., & Kim, S. H. (2018). The fourth industrial revolution: opportunities and challenges. *International Journal of Financial Research*, 9(2),90-95.
- Yıldız, A. (2018). Endüstri 4.0 ve akıllı fabrikalar. *Sakarya University Journal of Science*, 22(2), 546-556.
- Zhang, C., Liu, Y., & Zhang, H. (2021). Smart farming and sustainability: A systematic review. *Sustainability*, 13(7), 3923. <https://doi.org/10.3390/su13073923>
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power, edn*. PublicAffairs, New York.